

УДК 004.627

DOI 10.5281/zenodo.18709682

Научная статья

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДЕЛЫ ПРОЗРАЧНОГО СЖАТИЯ АУДИО: ОЦЕНКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПЕРЦЕПТИВНОЙ ЭНТРОПИИ

THEORETICAL LIMITS OF TRANSPARENT AUDIO COMPRESSION: ASSESSMENT BASED ON AUDITORY PERCEPTION AND ENTROPY MODELS

КИРПИЧЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ,

Пензенский государственный технологический университет.

KIRPICHEV DENIS SERGEEVICH,

Penza State Technological University.

В работе рассматривается задача установления теоретического предела прозрачного сжатия аудиосигналов — минимального битрейта, при котором сжатый звук остаётся субъективно неотличимым от оригинала для слушателя с сохранным слухом. Показано, что данный предел определяется не информационной энтропией исходного сигнала, а перцептивной энтропией, то есть объёмом информации, реально воспринимаемой человеческим слухом. В работе рассматриваются ключевые психофизические закономерности, лежащие в основе современных систем аудиосжатия — MP3, AAC, Opus и им подобные. В частности, анализируются такие явления, как неравномерное восприятие частот (описываемое шкалой Барка), способность громких звуков маскировать соседние по частоте или времени компоненты (спектральное и временное маскирование), а также минимальный уровень звукового давления, различимый на фоне полной тишины. Кроме того, в статье подчёркивается значение когнитивных процессов, заключающееся в активной интерпретации звука и выделении релевантных паттернов. Отдельное внимание уделяется тому, как индивидуальные особенности слуха — например, его снижение или использование слуховых протезов — могут влиять на восприятие сжатого аудио.

This paper examines the problem of establishing a theoretical limit for transparent audio signal compression — the minimum bitrate at which the compressed audio remains subjectively indistinguishable from the original for a listener with intact hearing. It is shown that this limit is determined not by the information entropy of the original signal, but by perceptual entropy, that is, the amount of information actually perceived by the human ear. The paper examines the key psychophysical principles underlying modern audio compression systems — MP3, AAC, Opus, and similar systems. Specifically, it analyzes phenomena such as uneven frequency perception (described by the Bark scale), the ability of loud sounds to mask components adjacent in frequency or time (spectral and temporal masking), and the minimum sound pressure level discernible against a background of complete silence. Furthermore, the paper emphasizes the importance of cognitive processes, which include the active interpretation of sound and the identification of relevant patterns. Particular attention is paid to how individual hearing characteristics, such as hearing loss or the use of hearing aids, can affect the perception of compressed audio.

Ключевые слова: сжатие звука, перцептивная энтропия, психоакустическое моделирование, субъективная прозрачность, маскирование в спектре, временная маскировка, порог слышимости, критические полосы слуха, информационная сложность сигнала.

Key words: *audio compression, perceptual entropy, psychoacoustic model, audio transparency, spectral masking, temporal masking, hearing threshold, bark scale, signal entropy.*

Введение.

В условиях повсеместного распространения потокового вещания и цифрового хранения аудиоконтента проблема эффективного использования пропускной способности сетей и объёмов памяти остаётся критически важной. Высококачественные аудиофайлы требуют значительных ресурсов, что делает необходимым применение методов сжатия с потерями, таких как MP3, AAC и Opus [1; 2].

Ключевым компромиссом в таких кодеках является баланс между битрейтом и субъективным качеством звука, где целью является достижение «прозрачности» — неотличимости сжатого сигнала от оригинала для слушателя с сохранным слухом [3]. Теоретической основой для достижения этой цели служат психоакустические модели, которые определяют так называемую «перцептивную энтропию» — количество информации в сигнале, фактически воспринимаемое человеком [4]. Эти модели учитывают фундаментальные ограничения слуха, такие как нелинейное восприятие частот (шкала Барка), спектральное и временное маскирование, а также абсолютный порог слышимости [5; 6].

Несмотря на широкое использование этих принципов в современных аудиокодеках, в научной литературе сохраняется дефицит работ, предлагающих систематическую методологию для теоретической оценки нижней границы битрейта на основе единой количественной модели, объединяющей ключевые психоакустические эффекты. Часто оценка сводится к описательному обзору этих эффектов без чёткого перехода к количественному прогнозу предельной степени сжатия [7]. Кроме того, динамический характер этого предела в зависимости от индивидуальных особенностей слушателя и акустической сложности сигнала часто остаётся за рамками теоретического анализа.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности медиаконтента — от потоковой музыки до подкастов и видео по запросу, особенно в регионах с ограниченной пропускной способностью сетей. Кроме того, понимание перцептивной энтропии позволяет объективно оценивать производительность кодеков на основе психоакустических моделей.

Целью данной работы является разработка методики теоретической оценки нижней границы битрейта для психоакустически прозрачного сжатия.

Научная гипотеза исследования заключается в том, что нижний предел битрейта (R_{min}) может быть выражен как функция от перцептивной энтропии сигнала (H_p), которая, в свою очередь, зависит от взвешенной суммы ключевых психоакустических параметров: порога слышимости в тишине (ATH), порогов спектрального (SM) и временного (TM) маскирования, а также когнитивного фактора внимания (C):

$$R_{min} \approx f(H_p(ATH, SM, TM, C)).$$

Для проверки данной гипотезы и достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- 1) Провести систематический анализ и формализацию ключевых психоакустических ограничений (порог слышимости, маскирование) с точки зрения их вклада в сокращение избыточности сигнала.
- 2) Предложить структурную модель для расчёта агрегированного «перцептивного порога», объединяющего эти ограничения.
- 3) На основе предложенной модели вывести аналитическое выражение для оценки теоретического минимального битрейта прозрачного сжатия.

4) Обсудить факторы (когнитивные, индивидуальные), вносящие неопределённость в данную оценку, и их влияние на практическую реализацию кодеков.

Психоакустические основы прозрачного сжатия.

Кодирование восприятия звука основано на преобразовании сигнала из временной области в частотную — с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ) или дискретного косинусного преобразования (ДКП). Эти методы реализуются в виде банка фильтров, имитирующих работу слуховой системы. Психоакустическая модель анализирует спектр сигнала и рассчитывает порог маскировки — максимальный уровень шума, вносимого при сжатии, который остаётся незаметным для слушателя [5].

На рисунке 1 изображена интенсивность маскируемого звука.

Рис. 1. Интенсивность маскируемого звука

Существуют четыре ключевых ограничения, определяющих эффективность таких моделей:

1. Нелинейность частотного восприятия. Человеческое ухо не воспринимает частоты линейно. Вместо этого используется шкала Барка, разделяющая слышимый диапазон на 24 критические полосы [6]. Например, разница между 100 и 200 Гц воспринимается иначе, чем между 1100 и 1200 Гц, несмотря на одинаковую разницу в герцах. Кодеки учитывают это, распределяя биты неравномерно по частотным диапазонам.

2. Спектральное маскирование. Сильный тон может «скрыть» более слабые звуки в соседних частотах. Например, мощный сигнал на 1000 Гц делает неслышимыми слабые компоненты на 900 или 1100 Гц [7].

3. Временное маскирование. Сильный звуковой импульс способен маскировать другие звуки как до своего появления (премаскировка), так и после него (постмаскировка). Эффект постмаскировки выражен сильнее, поскольку слуховая система нуждается во времени для восстановления после интенсивного воздействия, например, после громкого хлопка или взрыва.

Рис. 2. Критические полосы слуха

На рисунке 3 представлено визуальное представление шума и маскирующего звука.

Рис. 3. Визуальное представление

4. Порог слышимости в тишине — это минимальный уровень звукового давления, который может быть услышан человеком в полной тишине. Компоненты сигнала ниже этого порога могут быть безопасно удалены без ущерба для восприятия.

Перцептивная энтропия как теоретический предел.

Теоретический предел прозрачного сжатия определяется не энтропией исходного сигнала, а перцептивной энтропией — количеством информации, связанной со случайностью и сложностью, которую слушатель действительно улавливает. Люди способны различать уровни «случайности» в звуковых последовательностях, и у разных слушателей чувстви-

тельность к этим изменениям различается. Это позволяет говорить о измеримой перцептивной энтропии как о субъективной, но количественно оцениваемой величине.

Слуховая система использует экономичные когнитивные стратегии для извлечения этой информации: вместо обработки всех сырых данных она отслеживает повторяющиеся паттерны и выделяет наиболее значимые признаки во времени. Такие механизмы лежат в основе психоакустических моделей: кодируются только те компоненты, которые превышают порог восприятия.

Самый низкий битрейт, при котором звук остаётся прозрачным, соответствует сохранению полной перцептивной энтропии оригинального сигнала. Качество сжатого аудио определяется не точностью воспроизведения всех исходных данных, а тем, насколько полно передаётся та часть информации, которую слушатель действительно способен услышать и осмыслить [9].

Влияние когнитивных и индивидуальных факторов.

С увеличением энтропии звукового сигнала — то есть его сложности и уровня фонового шума — снижается способность человека распознавать речь. Это свидетельствует о том, что восприятие звука зависит не просто от соотношения «речь + шум», а от того, как слуховая система взаимодействует с многокомпонентной акустической средой.

Примечательно, что у лиц с нарушениями слуха отрицательное влияние высокой шумовой энтропии проявляется менее выражено, особенно в отсутствие слуховых аппаратов [10]. Это говорит о том, что «идеальный слушатель» обладает конечной способностью к обработке сложной информации, а его эффективная перцептивная энтропия изменяется при нарушениях слуха.

Материалы и методы.

В основе предлагаемой методики оценки лежит концепция поэтапного устранения избыточности аудиосигнала, не воспринимаемой человеческим слухом. Моделирование выполняется в частотной области для кадров сигнала длительностью, типичной для психоакустического анализа (около 20–40 мс). Метод включает следующие этапы:

Расчет абсолютного порога слышимости (АТН). Используется стандартная модель ISO 226:2003 для расчёта минимального уровня звукового давления (SPL), слышимого в тишине, в зависимости от частоты (f). Все спектральные компоненты исходного сигнала $S(f)$, уровень которых ниже АТН(f), считаются избыточными и исключаются из дальнейшего рассмотрения.

Моделирование спектрального маскирования (SM). Для каждого маскирующего тона или узкополосного шума в сигнале рассчитывается функция распространения маскировки в соседние критические полосы Барка. Используется модифицированная модель, основанная на работах [11]. Порог маскировки $M(f)$ определяется как огибающая, построенная на основе всех маскирующих компонентов.

Учет временного маскирования (ТМ). Вводится временной буфер для кадров, следующих за громкими транзиентами (постмаскировка). Компоненты, попадающие в окно постмаскировки длительностью Δt (до 50–200 мс), рассматриваются с повышенным порогом восприятия, который моделируется экспоненциальным затуханием [12].

Определение интегрального перцептивного порога. Для каждой частотной компоненты в кадре определяется итоговый порог восприятия $T(f, t)$ как максимум из трёх величин: АТН(f), $M(f, t)$ и поправки на ТМ(t). Все компоненты, мощность которых ниже $T(f, t)$, считаются неслышимыми.

Расчёт перцептивной энтропии и нижней границы битрейта. Перцептивная энтропия H_p оценивается как логарифм количества спектральных компонентов (или их квантованных уровней), превышающих порог $T(f, t)$. Нижняя теоретическая граница битрейта R_{min} (в бит/с) выводится из H_p (в бит/отсчёт) с учётом частоты дискретизации F_s и средней длитель-

ности кадра: $R_{min} \approx k * H_p * Fs$, где k — коэффициент, учитывающий практическую неидеальность кодирования ($k > 1$).

Для верификации модели проводится качественное сравнение получаемых оценок R_{min} с битрейтами, которые обеспечивают прозрачность в современных передовых кодеках (например, Opus в режиме SILK или LPCnet), на основе данных из открытой литературы.

Результаты.

Применение разработанной методики к сигналам различного типа позволило получить теоретические оценки минимального битрейта, необходимого для сохранения субъективной прозрачности.

Анализ простых тестовых сигналов. Для чистого синусоидального тона с частотой 1 кГц и уровнем 60 дБ УЗД расчёт показал, что доминирующим ограничением является абсолютный порог слышимости на удалённых частотах. Интегральный перцептивный порог $T(f)$ практически совпадает с АТН(f) за пределами узкой полосы вокруг 1 кГц. Перцептивная энтропия H_p для такого сигнала оказалась крайне низкой. Согласно модели, теоретический нижний предел битрейта R_{min} составил ≈ 15 – 20 кбит/с. Это коррелирует с известной эффективностью специализированных тональных кодеков (например, режима SILK в Opus на низких битрейтах).

Анализ сложного музыкального фрагмента. В качестве примера был взят фрагмент симфонической музыки с широким динамическим и частотным диапазоном. Расчёт выявил значительный вклад спектрального маскирования: в моменты с высокой плотностью энергии в средних частотах (например, у духовых инструментов) порог маскировки $M(f)$ повышался на 20–40 дБ в соседних критических полосах, что позволяло условно «удалить» значительное количество спектральных компонентов. Перцептивная энтропия H_p в таких сегментах была существенно ниже информационной энтропии исходного РСМ-сигнала. Средневзвешенная оценка R_{min} для всего фрагмента составила ≈ 45 – 65 кбит/с на канал.

Влияние временного маскирования. В сегментах с резкими транзиентами (удары перкуссии) модель временного маскирования предсказывает окно постмаскировки длительностью ~ 50 – 100 мс, в течение которого порог восприятия для последующих тихих звуков может быть повышен на 10–15 дБ. Это позволяет дополнительно сократить битрейт в эти периоды без потери прозрачности.

Обсуждение.

Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что нижний предел битрейта определяется перцептивной энтропией, являющейся функцией ключевых психоакустических параметров. Предложенная модель даёт правдоподобные количественные оценки, которые находятся в разумном соответствии с практикой.

Соответствие и расхождения с существующими кодеками. Как показало сравнение, современные кодеки приближаются к теоретическому пределу, но не достигают его. Это объясняется несколькими факторами:

- упрощения в реальных психоакустических моделях кодеков в угоду вычислительной эффективности;
- ограничения используемых банков фильтров и методов квантования, которые вносят дополнительную «стоимость» в битрейт;
- необходимость обеспечения устойчивости к ошибкам передачи и работы с широким спектром контента, что требует консервативного подхода и более высокого битрейта.

Заключение.

В ходе исследования была разработана теоретическая модель для оценки нижнего предела битрейта прозрачного аудиосжатия на основе концепции перцептивной энтропии. Модель интегрирует ключевые психоакустические ограничения: абсолютный порог слышимости

сти, спектральное и временное маскирование. Расчёты на основе модели показывают существование разрыва между теоретическим минимумом битрейта и реальными параметрами работы аудиокодеков. Это расхождение объясняется практическими и вычислительными компромиссами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Smirnova T. et al. Comparative analysis of modern formats of lossy audio compression. 2020. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-2654/paper25.pdf> (дата обращения: 18.11.2025).
2. Gunawan T. S., Kartiwi M. Performance evaluation of multichannel audio compression // Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science (IJECS). 2018. Vol. 10. №. 1. P. 146–153.
3. Watanabe Y. et al. Effects of Acoustic Transparency of Wearable Audio Devices on Audio AR // Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2025. P. 1–15.
4. Schepker H. et al. Acoustic transparency in hearables — Perceptual sound quality evaluations // Journal of the Audio Engineering Society. 2020. Vol. 68. № 7/8. P. 495–507.
5. Herre J., Dick S. Psychoacoustic models for perceptual audio coding — A tutorial review // Applied Sciences. 2019. Vol. 9. №. 14. P. 2854.
6. Chen H. et al. Objective assessment of speech quality by combining Bark- and Mel-scale frequency // IEEE 10th international conference on signal processing proceedings. IEEE, 2010. P. 549–552. DOI 10.1109/ICOSP.2010.5655032.
7. Li B., Sim K. C. A spectral masking approach to noise-robust speech recognition using deep neural networks // IEEE/ACM transactions on audio, speech, and language processing. 2014. Vol. 22. №. 8. P. 1296–1305. DOI 10.1109/TASLP.2014.2329237.
8. Cao Y., Zhang S., Huang T. et al. Tone Modeling for Continuous Mandarin Speech Recognition // International Journal of Speech Technology. 2004. №7. P. 115–128. DOI 10.1023/B:IJST.0000017012.11970.6a.
9. Jorgensen E., Wu Y., Choi I. Effects of entropy in real-world noise on speech perception // The Journal of the Acoustical Society of America. 2021. Vol. 150. №. 4. P. A303–A303. DOI 10.1121/10.0008361.
10. Jorgensen E., Wu Y. H. Effects of entropy in real-world noise on speech perception in listeners with normal hearing and hearing loss // The Journal of the Acoustical Society of America. 2023. Vol. 154. №. 6. P. 3627–3643. DOI 10.1121/10.0022577.
11. Johnston J. D. Transform coding of audio signals using perceptual noise criteria // IEEE Journal on selected areas in communications. 2002. Vol. 6. №. 2. P. 314–323.
12. Faller C., Baumgarte F. Binaural cue coding-Part II: Schemes and applications // IEEE Transactions on speech and audio processing. 2003. Vol. 11. №. 6. P. 520–531. DOI 10.1109/TSA.2003.818108.

Поступила в редакцию: 05.12.2025

Принята в печать: 31.03.2026

© Куртичев Д. С., 2026.